

ADORAZIONE DEI MAGI

DA PONTE JACOPO DETTO JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTARIO: 150

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La questione attributiva dell'opera è complessa. Il dipinto è identificabile con una delle due *Adorazioni dei Magi* menzionate da Manilli nella Villa di Porta Pinciana nel 1650, una riferita a Jacopo Bassano e l'altra più genericamente ai Bassano. Nell'inventario del 1790 le due versioni sono ancora citate con tali attribuzioni e nell'Inventario Fidecommissario del 1833 quella identificabile con questo quadro compare ancora come opera di Jacopo Bassano. Venturi (1893) manteneva il riferimento al pittore, mentre Longhi (1928) leggeva nella "scintillante" *Adorazione dei Magi* l'ampio intervento di Francesco Bassano accanto al padre. Arslan (1931 e 1960), seguito da De Rinaldis (1948) e da Della Pergola (1955), ne assegnava l'esecuzione al solo Francesco. Alberton Vinco da Sesso (1986) in un primo momento accoglieva la proposta di Arslan, salvo poi espungere il dipinto dal catalogo di Francesco, assegnandolo alla mano di Jacopo (1992). Ballarin (1988) lo riteneva autografo di Jacopo, datandolo al 1576 circa, mentre per Rearick (1992) si trattava di un'opera di Leandro Bassano eseguita intorno al 1580. Recentemente Donati (2017) lo ha pubblicato con un'attribuzione al solo Jacopo, mentre Corsato (2009-2010) ha posto in evidenza la difficoltà di definire il grado di intervento di uno o dell'altro dei Bassano, propendendo comunque per identificare nel dipinto la mano di Leandro accanto al padre Jacopo. Lo studioso ha rilevato come in opere devozionali di questo tipo erano gli stessi Bassano a ricercare un'omogeneità stilistica, rendendo spesso ardua l'identificazione delle responsabilità dell'uno o dell'altro dei pittori originari di Bassano del Grappa. D'altro canto, l'esistenza di una replica del dipinto già presso la galleria antiquaria Alfonsi di Vicenza (Faggin 1998), ritenuta da Corsato di qualità inferiore, starebbe ad indicare la precedenza dell'*Adorazione* Borghese, frutto di un'esecuzione più sorvegliata da parte del più esperto Jacopo o del figlio Francesco ormai autonomo.

L'episodio biblico dell'*Adorazione dei Magi* ben si adattava al linguaggio espressivo dei Bassano, fondato sul realismo e sul carattere narrativo del tema. Si conoscono infatti almeno venticinque repliche, identiche o con varianti, di questo soggetto (cfr. Donati 2017).

Nel quadro si osserva un'armoniosa concatenazione di moti dei vari gruppi di personaggi, da quello dei protagonisti, alle varie comparse del corteo, tra cui animali e servitori trasportanti una varietà di luccicanti suppellettili. Un baluginio luminoso accende di preziosi bagliori oggetti e corpi,

mentre a fare da sfondo è un vibrante paesaggio tizianesco dalla condotta pittorica larga e sintetica. Da notare la presenza del pavone, simbolo di rinascita o di risveglio, in relazione al tema raffigurato (cfr. Di Monte 2008).

Elisa Martini

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, pp. 88, 113
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 45
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 105
- D. von Hadeln, in C. Ridolfi, *Le Meraviglie dell'Arte ovvero le Vite de gl'illustri Pittori Veneti e dello Stato*, 2 voll., (Venezia 1648), Berlino 1914-1924, p. 394
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 75, 192
- L. Frohlich-Bume, *Neu aufgetauchte Gemälde Jacopo Bassanos*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", 4, 1930, pp. 231, 233, fig. 242
- E. Arslan, *I Bassano*, Bologna 1931, pp. 205, 231
- Shilenko-Andreeyeff, *The romantic current in Italian art and some Venetian Paintings in Moscow and Leningrad*, in "Art in America", XXI, 1933, p. 128
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 44
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Roma 1948, p. 82
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 53
- L. Magagnato, *Mostra di dipinti dei Bassano recentemente restaurati*, Venezia 1952, p. 50
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 98-99, n. 172
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, I, pp. 189, 221, II, fig. 221
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, pp. 293, 340, n. 150
- L. Alberton Vinco da Sesso, *Dal Ponte, Francesco, il Giovane, detto Bassano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 32, 1986, p. 174
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano: S. Pietro risana lo storpio*, in *Pittori padani e toscani tra Quattro e Cinquecento*, catalogo della mostra (Vicenza 1988), a cura di A. Angelini, Vicenza 1988 pp. 4, 6
- W.R. Rearick, *Jacobus a Ponte Bassanensis. I disegni della vecchiaia (1577-1592)*, V, Bassano del Grappa 1992, p. 5
- L. Alberton Vinco da Sesso, in *Jacopo Bassano (c. 1510-1592)*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Forth Worth, Kimbell Art Museum, 1992-93), a cura di B.L. Brown, P. Marini, Bologna 1992, pp. 154-156, n. 56
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano 1573-1580*, in *Jacopo Bassano (c. 1510-1592)*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Forth Worth, Kimbell Art Museum, 1992-93), a cura di B.L. Brown, P. Marini, Bologna 1992, p. CXCII
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano*, Cittadella 1995, I/2, p. 414
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 54
- M. Di Monte, *Due "Adorazioni dei pastori" di Jacopo Bassano a confronto*, in "Venezia Cinquecento", 17, 2007(2008), pp. 161-162, fig. 38
- C. Corsato, in *Il potere e la grazia: i santi patroni d'Europa*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 7 ottobre 2009 - 31 gennaio 2010), a cura di A. Geretti, S. Castri, Milano 2009, pp. 224-225, n. 6.9, p. 142, fig.
- G. Faggini, *Adorazione dei Magi: un importante dipinto di Jacopo e Francesco Bassano; (circa 1575)*, Vicenza 1998, p. 20
- A. Donati, *Jacopo Bassano "Vivezza e grazia di colore": l'"Adorazione dei Magi" e i suoi multipli*, Roma 2017, p. 79, n. 19

ADORATION OF THE MAGI

DA PONTE JACOPO CALLED JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTORY: 150

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The question of the attribution of the work is complex. The painting can be identified as one of the two *Adoration of the Magi* mentioned by Manilli as being in the Villa di Porta Pinciana in 1650, one attributed to Jacopo Bassano and the other more generically to the Bassano workshop. In the 1790 inventory, the two versions are still mentioned with these attributions and in the Fideicommissary Inventory of 1833 the one identifiable as this painting still appears as a work by Jacopo Bassano. Venturi (1893) maintained the attribution to the painter, while Longhi (1928) read in the “glittering” *Adoration of the Magi* the extensive involvement of Francesco Bassano alongside his father. Arslan (1931 and 1960), followed by De Rinaldis (1948) and Della Pergola (1955), attributed the execution to Francesco alone. Alberton Vinco da Sesso (1986) at first accepted Arslan’s proposal, but then removed the painting from Francesco’s catalogue, attributing it to Jacopo (1992). Ballarin (1988) considered it an autograph by Jacopo, dating it to around 1576, while Rearick (1992) considered it to be a work by Leandro Bassano executed around 1580. Recently, Donati (2017) published it with an attribution to Jacopo alone, while Corsato (2009-2010) stressed the difficulty of defining the degree of intervention of one or the other of the Bassano family members, leaning however towards identifying the hand of Leandro alongside his father Jacopo in the painting. The scholar noted how in devotional works of this type, the Bassano family themselves sought stylistic homogeneity, often making it difficult to identify which of the original Bassano del Grappa painters was involved. On the other hand, the existence of a replica of the painting already in the Alfonsi antiquarian gallery in Vicenza (Faggin 1998), considered by Corsato to be of inferior quality, would indicate that the Borghese *Adoration* predates the painting, the result of a more supervised execution by the more experienced Jacopo or his son Francesco, who was by then autonomous.

The biblical episode of the *Adoration of the Magi* was well suited to the Bassano expressive language, based on realism and the narrative character of the theme. There are at least twenty-five known replicas, identical or with variants, of this subject (see Donati 2017).

The painting shows a harmonious concatenation of movements of the various groups of characters, from the protagonists to the various extras in the procession, including animals and servants carrying a variety of gleaming ornaments. A glimmer of light illuminates objects and bodies with precious glints, while the background is a vibrant Titian landscape with a broad and concise pictorial style. Note the presence of the peacock, symbol of rebirth or awakening, in relation to the theme depicted (see Di Monte 2008).

Elisa Martini

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, pp. 88, 113
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 45

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 105
- D. von Hadeln, in C. Ridolfi, *Le Meraviglie dell'Arte ovvero le Vite de gl'illustri Pittori Veneti e dello Stato*, 2 voll., (Venezia 1648), Berlino 1914-1924, p. 394
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 75, 192
- L. Frohlich-Bume, *Neu aufgetauchte Gemälde Jacopo Bassanos*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", 4, 1930, pp. 231, 233, fig. 242
- E. Arslan, *I Bassano*, Bologna 1931, pp. 205, 231
- Shilenko-Andreeyeff, *The romantic current in Italian art and some Venetian Paintings in Moscow and Leningrad*, in "Art in America", XXI, 1933, p. 128
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 44
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Roma 1948, p. 82
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 53
- L. Magagnato, *Mostra di dipinti dei Bassano recentemente restaurati*, Venezia 1952, p. 50
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 98-99, n. 172
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, I, pp. 189, 221, II, fig. 221
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, pp. 293, 340, n. 150
- L. Alberton Vinco da Sesso, *Dal Ponte, Francesco, il Giovane, detto Bassano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 32, 1986, p. 174
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano: S. Pietro risana lo storpio*, in *Pittori padani e toscani tra Quattro e Cinquecento*, catalogo della mostra (Vicenza 1988), a cura di A. Angelini, Vicenza 1988 pp. 4, 6
- W.R. Rearick, *Jacobus a Ponte Bassanensis. I disegni della vecchiaia (1577-1592)*, V, Bassano del Grappa 1992, p. 5
- L. Alberton Vinco da Sesso, in *Jacopo Bassano (c. 1510-1592)*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Forth Worth, Kimbell Art Museum, 1992-93), a cura di B.L. Brown, P. Marini, Bologna 1992, pp. 154-156, n. 56
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano 1573-1580*, in *Jacopo Bassano (c. 1510-1592)*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Forth Worth, Kimbell Art Museum, 1992-93), a cura di B.L. Brown, P. Marini, Bologna 1992, p. CXCII
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano*, Cittadella 1995, I/2, p. 414
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 54
- M. Di Monte, *Due "Adorazioni dei pastori" di Jacopo Bassano a confronto*, in "Venezia Cinquecento", 17, 2007(2008), pp. 161-162, fig. 38
- C. Corsato, in *Il potere e la grazia: i santi patroni d'Europa*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 7 ottobre 2009 - 31 gennaio 2010), a cura di A. Geretti, S. Castri, Milano 2009, pp. 224-225, n. 6.9, p. 142, fig.
- G. Faggin, *Adorazione dei Magi: un importante dipinto di Jacopo e Francesco Bassano; (circa 1575)*, Vicenza 1998, p. 20
- A. Donati, *Jacopo Bassano "Vivezza e grazia di colore": l'"Adorazione dei Magi" e i suoi multipli*, Roma 2017, p. 79, n. 19

